

TEXNOLOGIK JARAYONDA QO'LLANILADIGAN QURILMALAR TAHLILI

Boyqo'zi Xursanov Jo'raqo'ziyevich¹

v/b. Dotsent

b.khursanov@ferpi.uz,

ORCID:0000-0002-2326-4047

Ilhomjon Mamarizayev Mahmudjon o'g'li²

assistent

i.mamarizayev@ferpi.uz

(orcid.org/0000-0002-8518)

Komilova Kamolaxon Navruz qizi³

talaba

¹⁻²⁻³Farg'ona politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801995>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

texnologik jarayon,
texnologik qurilma,
jihozlash tizimi, xom
ashyo xossasi, mashina
tuzilishi, material
xususiyatining bog'liqligi,
mashinaning struktura va
parametrik sintezi,
samaradorlik,
tejamkorlik.

ABSTRACT

Maqolada mashina tuzilishi bilan texnologik jarayonning va xom ashyo hamda materiallarning xususiyatlarini bog'liqligi masalasi, mashinaning struktura va parametrik sintezini tashkil etishi ko'rsatilgan.

5320300 - " Texnologik mashinalar va jihozlar " ta'lim yo'nalishidagi bakalavrlar keng injenerlik dunyoqarashga ega kadrlar bo'lishi kerak.Undan tashqari, ular jarayonlarni texnologik qurilmalar bilan jihozlashning ilmiy prinsiplarini tushunishi, qurilmalarni texnik-iqtisodiy tavsiflarini tahlil qilish, baholash va eng optimal qurilmani tanlash, jarayonlar samaradorligini va tejamkorligini oshirish omillarini aniqlash, energiya sarfini va mahsulot tannarxini kamaytirish yo'llarini bilishlari kerak.

Hozirgi kunda diyorumizda yirik korxonalar mavjud bo'lib, ularda turli-

tuman moddalar: neft mahsulotlari, madan o'g'itlar, sulfat kislotasi, plastmassa, sement,shifer,devorbop g'isht,ohak,gips va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi.Ushbu korxonalarda turli texnologik jarayonlar maxsus qurilmalarda amalga oshiriladi. Bu jarayonlar davomida xom-ashyo va materiallarning ichki tuzilish tarkibi, agregat holati o'zgaradi. Kimyoviy texnologik jarayonlar kimyoviy reaksiyalardan tashqari turli fizik-kimyoviy jarayonlardan iborat: suyuqlik va qattiq materiallarni uzatish, qattiq moddalarni maydalash va saralash, ho'l materiallarni quritish va boshqalar[1,3,4].

Yuqoridagi jarayonlarni amalga oshirish uchun turli texnologik mashinalar va jihozlar qo'llaniladi. Masalan, qattiq materiallarni mexanik kuch ta'sirida qayta ishlash mashinalariga turli maydalagichlar va tegirmonlar, g'alvir va elaklar, aralashtirgichlar kiradi. Issiqlik almashinish jarayonlarini amalga oshirgani turli pechlar, isitkichlar va sovutkichlar qo'llaniladi. U yoki bu materialni yetishtirishda qo'llaniladigan qurilmalar va jihozlar bir-biri bilan uzviy bog'liq holda, ya'ni belgilangan miqdorda mahsulot yetishtirishga mo'ljallangan kompleks sifatida qaraladi. Istalgan texnologik jarayon, uning turli uslublarda o'tkazilishidan qat'iy nazar, o'zaro bir-biriga bog'liq tipik texnologik bosqichlar majmuasidan iborat [1,2].

Murakkab va bir necha texnologik jarayonlarni tizimli yondoshish asosida o'tkazish maqsadida qurilmalarning texnologik sxemasi tuziladi. Aniq natijaga erishish uchun amalga oshiriladigan ketma-ket harakatlarning majmuasi va yig'indisi texnologik sxemani tashkil etadi. Mashina tuzilishi bilan texnologik jarayonning va hom ashyo hamda materiallarning xususiyatlarini bog'liqligi masalasi, mashinaning struktura va parametrik sintezidir. Texnologik jarayon tahlilining o'ziga xos zamonaviy tomonlari loyihalana yotgan mashinalarda konstruktiv va texnologik bog'liqlikni, aloqadorlikni keng qo'llashdan iborat. Texnologik jarayonda mashinaning konstruksiyasi va funksional vazifasi qisman mehnat jarayonlari bir-biri bilan o'zaro bog'lik tarzda yo'lga qo'yilgan holda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish natijasida korxonada yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga erishadi. Shuni aytish kerakki, texnologik jarayonlarda

qurilmalarning tutgan o'rni bir-biriga mos emasligi, moslamalar kompanovkasining buzilishi, texnologik reglamentga e'tibor bermaslik, ishchilarning noto'g'ri joylashtirilishi, texnologik jarayonni ilmiy asosda yuqori darajada tashkil etmaslik kabi holatlar korxonaning texnik - iqtisodiy ko'rsatkichlarini pasayishiga olib keladi.

Texnologik tizimlarni to'g'ri tanlashda xom ashyo materiallari xossalari bilan qurilmalarning texnik tuzilishlari, detal va uzellarning materiallarini o'zaro bog'liqligiga e'tibor berilishi 1,1-rasmlarda ko'rsatilgan.

Ohak ishlab chiqarish sxemalari va qo'llanadigan jihozlar. Ohakning bog'lovchi xossalari odamzodga qadim zamonlardan ma'lum bo'lgan va bunga o'sha zamonlarda yaratilgan me'moriy yodgorliklar guvoh bo'la oladi (toshlardan solingan imoratlar g'ishtlari bir-biri bilan aynan ohakdan tayyorlangan aralashmalar yordamida biriktirilgan va hokazo).

Ohak tabiiy ohaktoshdan uni kuydirish yo'li bilan olingan va bunda oddiy kimyoviy reaksiya vujudga kelgan :

Reaksiya natijasida hosil bo'lgan CaO kuydirilgan ohak bo'lib, uni shu holda ishlatib bo'lmaydi, Ishlatishdan avval ohak suv yordamida so'ndiriladi :

Bu kimyoviy reaksiya ekzotermik bo'lib, uni amalga oshirish jarayonida talaygina miqdorda issiqlik Q ajralib chiqadi.

Hosil bo'lgan so'ndirilgan ohak qurilish va texnologik turlarga bo'linib, xalq ho'jaligining quyidagi tarmoqlarida ishlatiladi :

a) qurilishda:

- g'isht terishda va devorlarni suvoq qilish aralashmalar tayyorlashda (qurilish ohagi);

b) qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatida:

- silikat g'ishti ishlab chiqarishda (texnologik ohak).

- devorbop silikat beton mahsulotlar ishlab chiqarishda.

- metallurgiya sanoatida cho'yanlardan po'latlar olishda.

v) qishloq ho'jaligida ayrim yerlarni ohaklantirishda:

g) kimyo sanoatida:

- soda, karbid, gipoxlorid, kalsiy, magniy va ishqorlar ishlab chiqarishda.

d) oziq - ovqat sanoatida:

- qand ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda (suvni kimyoviy tozalashda, dezinfektsiya qilishda va hokazo)

Ohak ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida turli korbanatli jinslar: ohaktosh, bo'r, mergel ishlatiladi.

1.1-rasm. Ohak ishlab chiqarish texnologik chizig'i.

1-greyferli kran, 2,8,15-bunkerlar, 3,7,9,13,16-ta'minlagichlar, 4- elak, 5- maydalagich, 6-transporter, 10-xom ashyoni pech yuqorisiga yetkazib berish mexanizmi, 11-shaxtali pech, 12-bo'shatish mexanizmi, 14-elevator, 17-tegirmon, 18-pnevmonasos, 19-silos.

Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, mashina va mexanizmlarni xizmat vazifasini aniq bilmaslik va o'rganmaslik o'z navbatida murakkablashtirilgan konstruktsiya hamda ularning aniqligiga ortiqcha talablar qo'yishga olib keladi. Demak, mashina va

mexanizmlarni tayyorlash hamda ulardan foydalanishda ortiqcha xarajatlar sarflanadi.

Shunday qilib, texnologik jarayon tahlili yangi bunyod etilayotgan mashinaning xizmat vazifasini bilish va aniklik meyori hamda bikrligni ta'minlaydigan texnikaviy shartni ishlab chiqish mashina aniqligi bilan bog'liq bo'lgan asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Mashina xuddi boshqa mexanizmlar kabi o'z xizmat vazifasini uning ish bajaruvchi yuzalari uchun belgilangan ruxsat etilgan

qo'yim va aniqlikda surila olguncha bajara oladi. Bunda ish bajaruvchi yuzalar boshqa yuzalarga nisbatan berilgan ruxsat etilgan qo'yim chegarasida, geometrik shaklda va tozalikda xarakatlanishi kerak. Yuqorida sanab o'tilgan har bir ko'rsatkich uchun belgilangan ruxsat etilgan qo'yim miqdori mashina xizmat vazifasiga bog'liq nazarda tutilgan ruxsat etilgan qo'yimlar optimal miqdorini tayinlash mashinasozlikning xalk xo'jaligidagi ahamiyatini oshirishda hamda mashina aniqligi muammosini hal etishda muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Hakikatdan ham, yuqorida sanab o'tilgan parametrlarga tegishli ruxsat etilgan qo'yimlar miqdorini kamaytirish, o'z navbatida mashinaning xizmat vazifasini to'g'ri bajarishga olib keladi. Chunki ushbu parametrlar mashina yoki uning mexanizmlari aniqligini tavsiflaydi. Masalan, tishli uzatmali reduktorlar aniqligini oshirish o'z navbatida uzatish nisbati og'ish miqdorini kamaytirib, ishning shovqinini kamaytirib, foydali ish koeffitsientini oshiradi. Qurilma dvigatellarini tayyorlash va yig'ish aniqligini oshirish yoqilg'i hamda moylash

sarfini qisqartiradi. Dastgohlar aniqligini oshirish esa ishlov berilayotgan zagatovkalar aniqligini oshiradi va yig'ish uchun sarflanuvchi xarajatni kamaytirib, dastgohning foydalanish koeffitsientini oshiradi [5].

Xulosa

Mashina biror ishni bajarishi uchun ma'lum tartibda xarakat qilishi kerak bo'ladi. Har qanday mashina va mexanizmning xarakati insonning ma'lum ishni bajarish jarayonidagi xarakatidan olingan. Masalan, tikuv mashinasida bir chok tikish kerak bo'lganda mashina ninasi gazlamani teshishi va chok nina tagida qolmasligi uchun uning xarakatda bo'lishi va tikilgan kiyimning choki nina tagidan chiqib, uning o'rniga gazlamaning tikilmagan joyi uzluksiz kelib turishi kerak bo'ladi. Yana bir misol, avtomat to'quv dastgohini olaylik, bu avtomatda arqoq va tanda iplari o'zaro to'qilib, gazlama hosil bo'ladi, to'qilgan bu gazlama doimo xarakatda bo'lishi shart.

Yuqorida keltirilgan misollardan ikki xil mahsulotning bajarilishida va xom ashyo xarakati bilan mashina xarakati orasida o'xshashlik borligini sezish qiyin emas.

References:

1. Касимов, И. И., Дусматов, А. Д., Хамзаев, И. Х., Ахмедов, А. У., & Абдуллаев, З. Д. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК НА ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Журнал Технических исследований, 3(2).
2. Алиматов, Б. А., Соколов, В. Н., & Хурсанов, Б. Ж. (2001). Влияние газосодержания на производительность барботажного экстрактора по тяжелой жидкости. НТЖ ФерПИ, Scientific-technical journal (STJ FerPI), (2), 93-94.
3. Ахунбаев, А. А., Туйчиева, Ш. Ш., & Хурсанов, Б. Ж. (2020). УЧЁТ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Universum: технические науки, (12-1 (81)).

4. Алиматов, Б. А., Соколов, В. Н., Салимов, З. С., & Хурсанов, Б. Ж. (2003). Исследование распределения капель по размерам в многоступенчатом барботажном экстракторе. Журнал прикладной химии, 76(8), 1309-1311.
5. Isomidinov, A., Boykuzi, K., & Madaliyev, A. (2021). Study of Hydraulic Resistance and Cleaning Efficiency of Gas Cleaning Scrubber. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(5), 106-110.
6. Rasuljon, T., Akmaljon, A., & Ilkhomjon, M. (2021). SELECTION OF FILTER MATERIAL AND ANALYSIS OF CALCULATION EQUATIONS OF MASS EXCHANGE PROCESS IN ROTARY FILTER APPARATUS. Universum: технические науки, (5-6 (86)), 22-25.
7. Axmadjonovich, E. N., Abduqaxxor o'g'li, A. A., & Mahmudjon o'g'li, I. M. (2022). Determination of Efficiency for Cleaning Quartz Sand and Dolomite Dust in A Wet Method Dust Cleaning Machine. Eurasian Research Bulletin, 9, 39-43.
8. Isomidinov, A., Boykuzi, K., & Khonnazarov, R. (2021). Effect of Rotor-Filter Device Operation Parameters on Cleaning Efficiency. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(5), 100-105.
9. Хурсанов, Б. Ж., & Алиматов, Б. А. (2020). ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТВАЛОВ ГОК. Universum: технические науки, (6-1 (75)).
10. Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. Scientific progress, 2(8), 175-180.
11. Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Abdullayev, N. Q. O. (2021). APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. Scientific progress, 2(8), 175-180.
12. Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. Scientific progress, 2(8), 170-174.
13. Abdulloh, A. (2022). HO 'L USULDA CHANG USHLOVCHI VA GAZ TOZALOVCHI QURILMADA GIDRAVLIK QARSHILIKNI TADQIQ ETISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(5), 246-252.
14. Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). OPERATION OF MIXING ZONES OF BARBOTAGE EXTRACTOR IN STABLE HYDRODYNAMIC REGIME. Scientific progress, 2(8), 170-174.
15. Alimatov, B., & Khursanov, B. (2020). Analysis of droplets size distribution and interfacial surface during pneumatic mixing. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(6), 165-171.
16. Хурсанов, Б. Ж., & Алиматов, Б. А. (2020). ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТВАЛОВ ГОК. Universum: технические науки, (6-1 (75)).
17. Sadullaev, X., Alimatov, B., & Mamarizaev, I. (2021). DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A HIGH-EFFICIENT EXTRACTION PLANT AND PROSPECTS FOR INDUSTRIAL APPLICATION OF EXTRACTORS WITH PNEUMATIC MIXING OF LIQUIDS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 107-115.

18. Sadullaev, X., Tojiyev, R., & Mamarizaev, I. (2021). EXPERIENCE OF TRAINING BACHELOR-SPECIALIST MECHANICS. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 116-121.
19. Askarov, X. A., Karimov, I. T., & Mo'Ydinov, A. (2022). REKTIFIKATSION JARAYONLARINING KOLONNALARDA MODDIY VA ISSIQLIK BALANSLARINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 246-250.
20. Дусматов, А. Д., Хурсанов, Б. Ж., Ахроров, А. А., & Сулаймонов, А. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТАЯНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК С УЧЕТОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СДВИГОВ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 48-51).
21. Xursanov, B. J., Mamarizayev, I. M. O., & Akbarov, O. D. O. (2021). APPLICATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL RELATIONSHIPS IN MACHINES. Scientific progress, 2(8), 164-169.
22. Алиматов, Б. А., Садуллаев, Х. М., & Хошимов, А. О. У. (2021). СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОМ И МЕХАНИЧЕСКОМ ПЕРЕМЕШИВАНИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ. Universum: технические науки, (5-5 (86)), 53-56.
23. Xoshimov, A. O., & Isomidinov, A. S. (2020). Study of hydraulic resistance and cleaning efficiency of dust gas scrubber. In International online scientific-practical conference on "Innovative ideas, developments in practice: problems and solutions": Andijan.-2020.-51 p.
24. Axmadjonovich, E. N., Obidjon o'g'li, X. A., & Abduqayum o'g'li, A. M. (2022). INDUSTRIAL APPLICATION OF DUST EQUIPMENT IN THE INDUSTRIAL WET METHOD WITH CONTACT ELEMENTS AND EXPERIMENTAL DETERMINATION OF ITS EFFICIENCY. American Journal Of Applied Science And Technology, 2(06), 47-54.
25. Мирзахонов, Ю. У., Хурсанов, Б. Ж., Ахроров, А. А., & Сулаймонов, А. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ЛЕНТ. In Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях (pp. 134-138).
26. Axmadjonovich, E. N., & Obidjon o'g'li, X. A. (2022). EXPERIMENTAL DETERMINATION OF HYDRAULIC RESIDENCE. International Journal of Advance Scientific Research, 2(06), 6-14.
27. Алиматов, Б. А., & Хурсанов, Б. Ж. (2008). Технические основы создания машин.
28. Алиматов, Б. А., Садуллаев, Х. М., Каримов, И. Т., & Хурсанов, Б. Ж. (2008). Методы расчета и конструирования жидкостных экстракторов с пневмоперемешиванием.
29. Sadullaev, X., Muymidinov, A., Xoshimov, A., & Mamarizaev, I. (2021). ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPROVEMENTS IN THE FERGANA VALLEY. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 1(5), 100-106.
30. Патент RU 2658053 Многоступенчатый барботажный экстрактор. Б. Алиматов, Б.Хурсанов. 2018 г.